

УДК 336.3

Белоус Марина Игоревна

Научный руководитель – Германович Наталья Евгеньевна
Полесский государственный университет, Беларусь

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В условиях развитых товарно-денежных отношений государство может привлекать к покрытию своих расходов не только доходы бюджета, но и дополнительные, сформированные на заемной основе, свободные финансовые ресурсы хозяйственных структур и средства населения. Уникальным способом их получения выступает государственный кредит, выражающий отношения между государством и многочисленными физическими и юридическими лицами как внутри страны, так и за рубежом по поводу формирования дополнительного денежного фонда (наряду с бюджетом) в руках государства.

Ключевые слова: государственный кредит, погашение кредита, заимствование.

Республика Беларусь является членом трех крупнейших международных финансово-кредитных организаций – Мирового банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с 1992 г. Помимо престижа на международной арене со вступлением в эти организации Республика Беларусь получила возможность привлечения кредитов. Кредит оказывает положительные воздействия на экономику, организацию финансово-кредитных отношений в стране. В частности, с помощью государственного кредита оказывается положительное воздействие на развитие малого бизнеса в стране, происходит финансирование экономических и социальных программ. Это и является актуальностью данной работы.

По состоянию на 1 февраля 2015 г. на займы международных финансовых организаций МВФ, МБРР, ЕБРР приходится 25,2 % внешнего государственного долга, на кредиты иностранных государств – 74,8 %. Наибольшую долю в кредитном портфеле страны занимают кредиты Российской Федерации (50,4 %), МВФ (24,4 %), Китай (12,7 %) [1].

За 2014 г. правительство Беларуси привлекло кредиты из Китая на общую сумму 626,3 млн. долларов США (за 2013 - 533,3 млн. долларов США), из

России правительство привлекло 4 526,9 млн. долларов США (за 2013 – 875,6 млн. долларов США), из МБРР – на сумму 47,3 млн. долларов США (за 2013 - 140,7 млн. долларов США), из ЕБРР – на сумму 0,3 млн. долларов США [2].

За счет привлеченных кредитов от международных организаций и иностранных государств в нашей стране финансируется огромное количество проектов и программ, что можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень внешних государственных займов, обслуживание и погашение которых осуществляется с привлечением средств республиканского бюджета за 2014 год

Кредитор, проект, ответственное ведомство	Цель
Кредиты Всемирного банка (156 016 000,0 тыс. бел. рублей)	
Проект повышения энергоэффективности в РБ (Госкомитет по стандартизации)	Реализация проекта повышения энергоэффективности в Беларуси
Проект модернизации инфраструктуры в социальной сфере (Госкомитет по стандартизации).	Реализация проекта модернизации инфраструктуры в социальной сфере
Проект по реабилитации районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (МЧС)	Реализация проекта по реабилитации районов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Проект развития систем водоснабжения и водоотведения (Министерство ЖКХ)	Реализация проекта развития систем водоснабжения и водоотведения.
Проект усовершенствования и модернизации автомобильной дороги (Министерство транспорта и коммуникаций)	Реализация проекта усовершенствования и модернизации автомобильной дороги.
Кредиты Соединённых Штатов Америки (товарно-кредитная кооперация) (35 701 400,0 тыс. бел. рублей)	
Министерству сельского хозяйства и продовольствия	Закупка зернопродуктов.
Кредит Федеративной Республики Германия (2 371 600,0 тыс. бел. рублей)	
Белорусскому государственному университету.	Строительство здания учебно-лабораторного корпуса факультета международных отношений.
Кредиты Российской Федерации (2 817 500 000,0 тыс. бел. рублей)	
Министерству энергетики РБ	Обеспечение сбалансированных расчётов во взаимной торговле РБ и РФ.
Кредит Внешэкономбанка РБ	
Министерству энергетики РБ	Реализация инвестиционного проекта «Строительство АЭС на территории РБ»
Кредиты Китайской Народной Республики (1 863 920 800,0 тыс. бел. рублей)	
Закрытому акционерному обществу «Белорусская сеть телекоммуникаций»	Реализация инвестиционного проекта «Создание инфраструктуры государственного оператора сотовой подвижной связи стандарта GSM 900/1800».
Министерству архитектуры и строительства.	Реализация инвестиционных проектов по строительству линий по производству цемента, «Строительство завода по

	производству кальцинированной соды мощностью 300 тысяч тонн в год в Мозырском районе Гомельской области».
Минскому городскому исполнительному комитету	Реализация инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной транспортной системы безопасности г. Минска с включением в нее автомобильных дорог М-2 Минск- Национальный аэропорт Минск и М-9 Кольцевая дорога вокруг города Минска»
Кредит Международного валютного фонда (14 759 035 200,0 тыс. бел. рублей)	
	Поддержка платёжного баланса и экономических реформ.
Кредит Боливарианской Республики Венесуэла (1 049 178 200,0 тыс. бел. рублей)	
	Покрытие стратегических долговых обязательств и улучшение показателей платёжного баланса.
Кредит Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (3 150 004 200,0 тыс. бел. рублей)	
	Пополнение международных резервов и финансирование дефицита платёжного баланса.
Кредит Европейского банка реконструкции и развития	
Министерству ЖКХ РБ	Реализация проекта «Беларусь: экологический инфраструктурный проект – первый этап».
Кредит Северного инвестиционного банка	
Министерству ЖКХ РБ	Реализация проекта «Беларусь: экологический инфраструктурный проект – первый этап».
Размещение государственных облигаций Республики Беларусь на внешних финансовых рынках	
	Финансирование дефицита республиканского бюджета
Кредиты ФРГ, Китая, Италии, Азербайджана, Индии, Евразийского банка развития и другие иностранные кредиты, привлеченные под гарантии Правительства РБ	Погашение просроченной задолженности организаций в соответствии с гарантиями Правительства РБ.

Примечание – Источник: [3].

Кроме специализированных международных кредитных институтов, кредитными партнерами Беларуси являются и иностранные банки в соответствии с рамочными кредитными соглашениями. Такими банками являются «Сабадель» (Испания), "Медиобанк" (Италия), Банк Хандлевы в Варшаве СА, БРЕ Банк СА. (Польша), Чешский экспортный банк (Чехия) и др.

Можно отметить, что заемные средства, привлекаемые в Республику Беларусь, используются в основном для закупки технологического оборудования в рамках реализуемых ими экспортоориентированных или

импортозамещающих проектов, а также частично для пополнения оборотных средств. В то же время ряд проектов является социально-значимыми и их реализация направлена на удовлетворение потребностей республики в товарах критического импорта.

Среди основных преимуществ Республики Беларусь – сбалансированный бюджет, также весьма успешное продвижение рыночных реформ, что открывает широкие перспективы по привлечению иностранных инвестиций, низкий уровень государственного, в том числе внешнего, долга.

Что касается суммы валового внешнего долга Республики Беларусь, а также расходов по обслуживанию и выплате процентов по государственному кредиту, эти показатели можно увидеть в таблице 2.

Таблица 2 - Расходы по погашению и обслуживанию внешнего государственного кредита Беларуси на 2014 год

Наименование кредита	Всего		Погашение основного долга		Погашение процентов	
	тыс. бел. рублей	тыс. долл. США	тыс. бел. рублей	тыс. долл. США	тыс. бел. рублей	тыс. долл. США
Кредиты Всемирного банка	291628400,0	29758,0	156016000,0	15920,0	135612400,0	13838,0
Кредиты США	46942000,0	4790,0	35701400,0	3643,0	11240600,0	1147,0
Кредит Германии	2440200,0	249,0	2371600,0	242,0	68600,0	7,0
Кредиты России	4465164200,0	455629,0	2817500000,0	287500,0	1647664200,0	168129,0
Кредиты банков Китая	3345063400,0	341333,0	1863920800,0	190196,0	1481142600,0	151137,0
Кредит МВФ	15184855000,0	1549475,0	14759035200,0	1506024,0	425819800,0	43451,0
Кредит банка Венесуэлы	1195100200,0	121949,0	1049178200,0	107059,0	145922000,0	14890,0
Кредит Антикризисного фонда ЕвразЭС	4571455000,0	466475,0	3150004200,0	321429,0	1421450800,0	145046,0
Кредит ЕБРР	2048200,0	209,0	0,0	0,0	2048200,0	209,0
Кредит Северного инвестиционного банка	3126200,0	319,0	0,0	0,0	3126200,0	319,0
Облигации, выпущенные на внешних финансовых	2421580000,0	247100,0	0,0	0,0	2421580000,0	247100,0

рынках						
Итого по внешним государственн ым займам	31529402800,0	3217286,0	2383372740 0,0	2432013,0	7695675400, 0	785273, 0
Беларусь в качестве гаранта по погашению и обслуживанию внешних займов	201266520,0	20537,4	100633260,0	10269,0	100633260,0	10268,4
Всего:	31730669320,0	3237823,4	2393436066 0,0	2442282	7796308660, 0	795541, 4

Примечание – Источник: [3].

Итак, погашение внешнего государственного долга с начала 2014 года составило 4 563,0 млн. долларов США (за 2013 - 1 995,8 млн. долларов США), в том числе в разрезе кредиторов: 2 727,5 млн. долларов США – Правительство и банки РФ (за 2013 - 150,0 млн. долларов США); 1 263,3 млн. долларов США – МВФ (за 2013 - 1646,9 млн. долларов США); 264,8 млн. долларов США – АКФ ЕврАзЭС; 182,3 млн. долларов США – банки КНР (за 2013 - 87,2 млн. долларов США); 107,1 млн. долларов США – банк Венесуэлы (за 2013 - 99,5 млн. долларов США); 14,1 млн. долларов США – МБРР; 3,7 млн. долларов США – США; 0,2 млн. долларов США – банки Германии [2]. Можно заметить, что происходит снижение общей величины внешней задолженности, так увеличилась величина выплаченных сумм основного долга и процентов по нему иностранным государствам и международным финансовым организациям, что является хорошим показателем для нашей страны.

Подводя итог проведенному анализу, следует отметить, что к основным странам и международным финансовым организациям, предоставившим наибольшие кредитные ресурсы Республике Беларусь, относятся Россия, Германия, КНР, МВФ, ЕБРР, МБРР, Чехия. Также кредитными партнерами Беларуси являются иностранные банки. Заемные средства используются в основном для закупки технологического оборудования, частично для пополнения оборотных средств. В то же время ряд проектов является социально-значимыми и их реализация направлена на удовлетворение потребностей республики в товарах критического импорта.

Участие международных финансовых организаций в инвестиционных процессах Республики Беларусь ограничилось, в основном, технической и консультационной помощью, новые займы практически не предоставлялись. В это же время обострилось положение с обслуживанием предприятиями ранее привлеченных кредитов, сузился круг стран, которые предоставляют Республике Беларусь новые займы.

Республика Беларусь своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства как по прямым, так и по гарантированным займам. Положительная платежная история республики свидетельствует не только о взвешенной политике внешних заимствований, но и о той ответственности, с которой правительство Республики Беларусь относится к выполнению своих долговых обязательств и недопущению просроченной задолженности.

Список использованных источников

1. Лекция: Государственный кредит и государственный долг [Электронный ресурс] / Государственный кредит и государственный долг. – Режим доступа: <http://yandex.by/clck/jsreidir?from=yandex.by>. – Дата доступа: 30.03.2015.
2. Сайт Министерства финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Государственный долг. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/public_debt/pressreleases/ccb581a03d01ee61.html 01. – Дата доступа: 30.03.2015.
3. Сайт научно-исследовательского центра Мизеса [Электронный ресурс] / Кто и сколько будет тратить наших денег в 2014 году? – Режим доступа: <http://liberty-belarus.info/ekonomika-belarusi/byudzhetno-nalogovaya-politika/10350-kto-i-skolko-budet-tratit-nashikh-deneg-v-2014-godu>. – Дата доступа: 31.03.2015.

MODERN STATE OF THE EXTERNAL PUBLIC CREDIT IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. In developed commodity-money relations, the state may utilize to cover their expenses not only revenues, but also further formed on a contingent basis, available financial resources economic structures and resources of the population. A unique way to get them is the state loan, expressing the relationship between the state and numerous natural and legal persons within the country and abroad concerning the formation of additional monetary Fund (with a budget) in the hands of the state.

Keywords: government loan, loan repayment, borrowing.